

УДК 616.8-008.64

DOI 10.5281/zenodo.14162123

Научная статья

КЛИНИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ЖЕНЩИН КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА

CLINICAL POLYMORPHISM OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN MENOPAUSAL WOMEN

ТКАЧ ВЛАДИСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ,

кандидат медицинских наук, доцент,

Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский институт им. С.И.

Георгиевского.

СКОПЕНКО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ,

врач психиатр-нарколог,

ГБУЗ РК "Крымский научно-практический центр наркологии".

TKACH VLADISLAV VLADISLAVOVYCH,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Order of the Red Banner of Labor S.I. Georgievsky Medical Institute.

SKOPENKO VLADIMIR VLADIMIROVICH,

Psychiatrist-narcologist,

Crimean Scientific and Practical Center of Narcology.

В статье представлены литературные данные о полиморфизме тревожно-депрессивных расстройств в климактерическом периоде и факторах риска их развития. Проведен литературный обзор современных отечественных и зарубежных источников по изучаемой проблеме. Приведена классификация разновидностей депрессии. Охарактеризована роль различных факторов в развитии психических расстройств климактерического периода неодинакова. Выявлены клинические проявления климактерической депрессии. Рассмотрены проявления тревожного расстройства в перименопаузальный период. Сделан вывод о повышенном характере риска развития тревожно-депрессивных симптомов во время менопаузы даже у женщин без наличия глубокого депрессивного расстройства в анамнезе.

The article presents the literature data on the polymorphism of anxiety-depressive disorders in menopause and risk factors for their development. A literary review of modern domestic and foreign sources on the studied problem is carried out. The classification of types of depression is given. The role of various factors in the development of mental disorders of the menopausal period is characterized differently. Clinical manifestations of menopausal depression have been identified. The manifestations of anxiety disorder in the perimenopausal period are considered. It is concluded that there is an increased risk of developing anxiety-depressive symptoms during menopause, even in women without a history of major depressive disorder.

Ключевые слова: тревога, депрессия, перименопауза, климакс, факторы риска.

Key words: anxiety, depression, perimenopause, menopause, risk factors.

Актуальность исследования.

Изменения демографических показателей общества свидетельствуют об увеличении количества лиц женского пола старшей возрастной группы. Так, популяция женщин в постменопаузе во всем мире составляет порядка 1 млрд. Причем патологическое течение периода пери- и постменопаузы, сопровождающееся различными по своей клинической симптоматике психопатологическими нарушениями в виде субдепрессии, клинически выраженной депрессии или отдельных симптомов депрессии/тревоги, встречается у 35-80% женщин [1].

Нередко в клинической практике возникают трудности с выявлением патогенетических связей между нейровегетативными и психоэмоциональными симптомами климактерического синдрома в связи с их многофакторностью, атипичным протеканием в маскированной и соматизированной форме. В связи с вышесказанным, актуальным является ранняя диагностика, контроль и своевременная коррекция психопатологических нарушений у женщин в климактерическом периоде [2].

Цель исследования.

Изучить особенности тревожно-депрессивных расстройств у женщин климактерического периода, а также выделить факторы риска их возникновения.

Методы исследования. Проведен литературный обзор современных отечественных и зарубежных источников по изучаемой проблеме. Поиск охватил материалы статей, опубликованных за последние десять лет, в базах данных Scopus, Web of Science, РИНЦ по ключевым словам «перименопауза», «тревога», «депрессия».

Результаты исследования.

Менопауза – это период жизни женщин, который характеризуется необратимым выключением репродуктивной функции. Климактерический период включает три фазы: пременопауза, менопауза и постменопауза. Выделяют естественную (самопроизвольную) и ятрогенную менопаузу, связанную с оперативным удалением репродуктивных органов (двусторонняя овариэктомия), химиотерапией или радиационным лечением (она может наступить в любом возрасте). По возрасту различают: преждевременную (до 40 лет), раннюю (40-44 года), своевременную (45-55 лет) и позднюю менопаузу (старше 55 лет).

Современные исследования доказывают, что имеется тесная связь между системами эмоциональной регуляции головного мозга и половыми гормонами. Защитное действие эстрогенов от стрессового воздействия и их влияние на когнитивные функции осуществляются путем активации холинергической и дофаминергической нейротрансмиттерной систем [3]. В постменопаузе более высокие результаты нейропсихологических тестов были выявлены у женщин с более поздним началом менопаузы и более продолжительным репродуктивным периодом.

Эстрогены у женщин во многом определяют специфику эмоционально-аффективных реакций и реагирование на стрессорные события. Они снижают степень проявления депрессии и оказывают нейропротективное действие [4-9]. При одинаковых условиях (возраст, степень тяжести депрессивных расстройств и доза антидепрессантов) через 1,5 месяца лечения депрессии у женщин в пременопаузе отмечалось более значимое повышение показателей когнитивных функций по сравнению с женщинами в постменопаузе [10-13].

Сниженная способность реагировать и поддерживать функциональный гомеостаз в ответ на изменяющиеся и непредсказуемые уровни эстрадиола и прогестерона предрасполагают у некоторых женщин к расстройствам настроения.

Клинические исследования последних лет продемонстрировали связь симптомов менопаузы и депрессии, подтвердив теорию «домино», согласно которой низкий уровень половых гормонов вызывает вегетососудистые, психоэмоциональные и другие симптомы, а они, в свою очередь, в сочетании с внешними факторами (проблемами со здоровьем, разлукой с

близкими и др.) способствуют развитию депрессивно-тревожных расстройств. Выраженность этих расстройств зависит от вида менопаузы. Так, распространенность депрессии средней и тяжелой степени у женщин с самопроизвольной менопаузой составляет 59%, а у женщин с ятрогенным климаксом – 29,5% [7-9; 13].

Перименопауза является самым сложным периодом в контексте развития депрессии, так как она характеризуется мультимодальностью изменений. Перименопауза может включать в себя когнитивные дисфункции, инсомнию, изменения настроения, суицидальные мысли и депрессию. Частой причиной нарушения сна в менопаузу – приливы (от 50,3% до 82,1%). 38% женщин в возрасте 40-55 лет испытывают недостаток сна, что в 1,6 раз повышает возможность возникновения тревожно-депрессивного расстройства. Тревожные нарушения максимально представлены в перименопаузальном переходе, затем их выраженность снижается [14-16].

Предрасполагающими факторами риска развития тревожно-депрессивных расстройств являются отягощенная наследственность, неблагоприятная экологическая обстановка, профессиональные вредности, социально-экономические факторы (отсутствие работы, низкий уровень образования и др.); факторы, связанные со здоровьем (реализация половой и детородной функций, избыточная масса тела/ожирение, курение, злоупотребление алкоголем, наличие экстрагенитальной патологии и хронических заболеваний и др.); психосоциальные факторы (низкий уровень социальной поддержки, хронические стрессовые ситуации); особенности личностных характеристик (неуверенность в себе, эмоциональная зависимость, эгоцентризм, низкая приспособляемость в обществе, бедность межличностных отношений, трудности выхода из конфликтных ситуаций); наличие в анамнезе гормонозависимых аффективных симптомов в виде предменструального дисфорического расстройства или послеродовой депрессии; симптомы менопаузы (приливы, урогенитальные расстройства и др.) [7; 17].

Клинические проявления климактерической депрессии могут быть представлены широким спектром симптомов: подавленность настроения, плаксивость, снижение интереса, уменьшение активности, ангедония, параноидальное мышление, раздражительность, снижение самооценки, изоляция, тоска, нарушения сна, чувство вины, низкая самооценка, суицидальные мысли, прибавка веса, снижение сексуального интереса, нарушение памяти и концентрации.

Кроме описанной выше климактерической депрессии, можно выделить реактивную и эндогенную депрессию. Причиной психогенной (реактивной) депрессии является значимая психотравмирующая ситуация (потеря, утрата). Такой вариант депрессии не зависит от тяжести климактерических соматовегетативных проявлений. Проявляется нарушением сна, аппетита, потерей массы тела, ипохондрической симптоматикой и суицидальными мыслями [6, 18-20].

Эндогенная депрессия, возникающая на фоне климактерической дисфункции, характеризуется типичными для нее проявлениями в виде подавленного настроения, чувством тоски, утратой прежних интересов, пессимистической оценкой окружающего мира, снижением самооценки и уверенности в себе. Однако данный вариант депрессии не зависит от выраженности климактерических симптомов.

Таким образом, роль различных факторов в развитии психических расстройств климактерического периода неодинакова. Если при психогенной депрессии психоэмоциональная травма является основным этиологическим фактором, при климактерической депрессии – дополнительным, утяжеляющим течение патологического процесса, то при эндогенной психогении – провоцирующим или разрешающим.

Проявления тревожного расстройства в перименопаузальный период представлены непреодолимым беспокойством, особенно утром, которое сопровождается внутренней дро-

жью и расстройством желудка, а также необъяснимым чувством страха. Это продолжается не менее 15 минут, а затем частично утихает с некоторым общим беспокойством и напряжением, сохранявшимся в течение дня. Периодически отмечают отсутствие мотивации и настроения [10-11; 21].

Период после наступления менопаузы, продолжающийся от 5 до 8 лет, называют постменопаузой. Различают фазы раннего постменопаузального периода: +1a, +1b, +1c. В раннюю постменопаузу возникают такие вазомоторные и эмоционально-психические нарушения как частая смена настроения, плаксивость, раздражительность, бессонница, чувство тревоги, приливы, повышенное потоотделение. Эти нарушения выявляются у 75 % женщин [12]. Поздняя постменопаузальная фаза (+2) характеризуется менее выраженными вазомоторными симптомами, которые могут в 15% случаев продолжаться долгое время, а на первый план выходит соматическое старение организма.

Доказано, что в постменопаузе у всех женщин увеличивался значимый уровень как личностной, так и ситуационной тревожности, особенно в группе пациенток с умеренной и тяжелой депрессией, где повышение уровня личностной тревожности было выражено в наибольшей степени [20; 22-23].

Для постменопаузы характерно развитие инволюционной депрессии, которая развивается тогда, когда гормональная перестройка подходит к концу и климактерические симптомы (приливы, потливость) к моменту начала заболевания практически не наблюдаются. Она характеризуется длительным течением и проявляется различные ощущения болевого, гиперестетического и сенестопатического характера. Клиническая картина инволюционной депрессии характеризуется беспокойством, суетливостью, опасениями за свое здоровье, нередко пациентки убеждены в наличии у них неизлечимого соматического заболевания, могут быть сверхценными и бредовыми ипохондрическими идеи.

Выводы.

Риск развития тревожно-депрессивных симптомов во время менопаузы является повышенным даже у женщин без наличия глубокого депрессивного расстройства в анамнезе. Психопатологические расстройства в климактерическом периоде отличаются значительным полиморфизмом. Классические депрессивные симптомы часто сочетаются со специфичными для менопаузы вазомоторными симптомами в виде приливов, ночной потливости, нарушениями сна, когнитивными нарушениями, которые осложняют, идут одновременно или накладываются на проявления депрессии в данный период.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванец Н.Н., Тювина Н.А., Воронина Е.О., Балабанова В.В. Особенности депрессивных расстройств у женщин и мужчин / Н.Н. Иванец [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2018. № 118(11). С. 15-19.
2. Кошляк Н.М., Овчинников А.А. Современное состояние вопроса об экспертной оценке клинического течения алкоголизма у женщин. // Вестник судебной медицины. 2016. № 5(4). С. 36-40.
3. Тювина Н.А., Балабанова В.В., Воронина Е.О. Депрессии у женщин, манифестирующие в период климактерия // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2017. № 117(3). С. 22-27.
4. Депрессия у женщин в менопаузе: организация междисциплинарного подхода в лечении и перспективы реабилитации / Д.В. Блинов [и др.] // Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2021. №15(6) С. 738-754.
5. Блинов Д.В., Хазан П.Л., Мнацаканьян А.Н., Корабельников Д.И., Сафаров А.Т., Павлова Н.В., Захарова Н.С., Пономарев Д.А., Петренко Д.А. Ранняя менопауза и преждевременная недостаточность яичников: проблемы и перспективы / Д.В. Блинов [и др.] // Акушерство, Гинекология и Репродукция. 2020. № 14(3). С. 328-345.

6. Тювина Н.А., Балабанова В.В., Воронина Е.О. Гендерные особенности депрессивных расстройств у женщин // Неврология, нейропсихиатрия и психосоматика. 2015. № 7(2). С. 75-78.
7. Жилиева Т.В. Предменструальные расстройства настроения: этиология, патогенез, диагностика и лечение (обзор литературы) // Проблемы репродукции. 2015. № 21(4). С. 76-85.
8. Пизова Н.В., Пизов Н.А., Пизов А.В. Перименопаузальный период и нарушения настроения. // Медицинский совет. 2021. № (4). С. 230-239.
9. Оценка выраженности климактерического синдрома и особенности психосоматического статуса / Я.В. Кострома [и др.] // Журнал акушерства и женских болезней. 2019. № 68(1). С. 13-20.
10. Пизова Н.В., Пизов А.В. Панические и депрессивные расстройства в клинической практике // Поликлиника. 2020. № 6. С. 16-19.
11. Georgakis M.K., Kalogirou E.I., Diamantaras A.A., Daskalopoulou S.S., Munro C.A., Lyketsos C.G., Skalkidou A., Petridou E.T. Age at menopause and duration of reproductive period in association with dementia and cognitive function: A systematic review and meta-analysis / M.K. Geogakis [et al.] // Psychoneuroendocrinology. 2016. No. 73. pp. 224-243.
12. Obstetriciangynecologists' screening and management of depression during perimenopause / G.B. Raglan [et al.] // Menopause. 2020. No. 27(4). pp. 393-397.
13. Koch M., Sarma P.C. Association of depression, anxiety and stress with knee joint osteoarthritis in perimenopausal and postmenopausal women as compared to men of the same age group: a cross-sectional comparative study // Vidyabharati International Interdisciplinary Research Journal. 2021. No. 12(1). pp. 325-335.
14. Soares C.N. Taking a fresh look at mood, hormones, and menopause. // Menopause. 2020. No. 27(3). pp. 371-373.
15. Xiao C., Mou C., Zhou X. Effect of Mindfulness Meditation Training on Anxiety, Depression and Sleep Quality in Premenopausal Women // Nan Fang Yi Ke Da Xue Bao. 2019. Vol. 39(8). pp. 998-1002.
16. Distinct cognitive effects of estrogen and progesterone in menopausal women / A. Berent-Spillson [et al.] // Psychoneuroendocrinology. 2015. No. 59. pp. 25-36.
17. Oommen A., AlZahrani I. Prevalence of osteoporosis and factors associated with osteoporosis in women above 40 years in the northern part of Saudi Arabia // International Journal of Research in Medical Sciences. 2014. No. 2(1). pp. 274-278.
18. Cognitive-behavioral group treatment for menopausal symptoms: a pilot study / S.M. Green [et al.] // Arch Women's Ment Health. 2013. No. 16(4). pp. 325-332.
19. Sex differences in Alzheimer risk: Brain imaging of endocrine vs chronologic aging / L. Mosconi [et al.] // Neurology. 2017. No. 89. pp. 1382-1390.
20. A population-based survey of quality of life in middle-aged Finnish women. Menopause / R.E. Katainen [et al.] // J. North Amer. Menopause Society. 2015. No. 22(4). pp. 402-413.
21. Cronin C., Hungerford C., Wilson R.L. Using digital health technologies to manage the psychosocial symptoms of menopause in the workplace: a narrative literature review // Issues Ment Health Nurs. 2021. No. 42(6). pp. 541-548.
22. Perimenopause and emergence of an Alzheimer's bioenergetic phenotype in brain and periphery / L. Mosconi [et al.] // PLoS One. 2017. No. 12. pp. e0185926.
23. Distinct cognitive effects of estrogen and progesterone in menopausal women / A. Berent-Spillson [et al.] // Psychoneuroendocrinology. 2015. No. 59. pp. 25-36.

© Ткач В.В., Скопенко В.В., 2024.